

PEDAGOGIK TRENING BO'LAJAK BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINING TANQIDIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH

Sobirova Aziza Farxodovna

Urganch davlat pedagogika instituti stajor o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11066733>

Annotatsiya: Mazkur tezisda talabalarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan professional yo'naltirilgan pedagogik treningning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Shuningdek, bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish o'quv dasturining qisqacha mazmunini yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, pedagogik trening, ta'lim tizimi, metodika, aqliy faoliyat, printsip.

Kirish.

Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida davlatning milliy boyligining ko'rsatkichi intellektual resurslardir, shuning uchun har qanday mamlakatning rivojlanish istiqbollari uning fuqarolarining ma'lumot darajasi va sifati bilan belgilanadi. Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kelajakdagi demokratik jamiyat fuqarolarining ta'lim darajasi uchun ma'naviy va axloqiy javobgarlik sub'ekti sifatida kasbiy shakllanishiga alohida e'tibor berilishi kerak.

Oliy pedagogik ta'lim muassasasining ustuvor vazifasi zamonaviy o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi bo'lishi kerak, shu jumladan axborot jamiyati sharoitlariga moslashish, murakkab muammolarni hal qilishning maqbul usullarini topish, shuningdek, o'z kasbiy darajasini oshirish uchun mustaqil ravishda bilim olishga qodir. Yuqorida aytilganlarning barchasi bo'lajak mutaxassislar tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lganda ta'minlanishi mumkin.

"Tanqidiy fikrlash tushunchasi" mahalliy va xorijiy ilmiy asarlardagi tanqidiy fikrlash fenomeni" asarida ko'rib chiqiladi, unda biz o'rganilayotgan hodisaning batafsil integratsiyalashgan ta'rifini beramiz¹. Tanqidiy fikrlash aqliy faoliyat sifatida tahlil qilish, taqqoslash, nazorat qilish, ob'ektiv baholash, isbotlash va rad etish qobiliyati, bayonotlarning haqiqati yoki yolg'onligini anglash qobiliyatidir. Tanqidiy fikrlash o'qituvchi shaxsiyatining xususiyati sifatida mustaqil, mas'uliyatli, xolis fikrlashdir. Bu qiziquvchanlik, ma'lum darajadagi xabardorlik va moslashuvchanlik bilan tavsiflanadi, taxminlarni ishlab chiqarishga va ularni tekshirishga, sabablarni izlashga va oqibatlarini oldindan bilishga qodir, noaniq bo'lib qolgan narsalarni shubha ostiga qo'yishi mumkin. Tanqidiy fikrlash manipulyativ ta'sirlardan himoya qiladi, bo'lajak o'qituvchining shaxsini o'z-o'zini bilishga qaratilgan va uning professional o'zini takomillashtirishga yordam beradi.

Tadqiqotchilar ushbu muhim kasbiy sifatni shakllantirishning turli usullarini taklif qilmoqdalar, ularni ikki yo'nalishga bo'lish mumkin: "tanqidiy fikrlash" akademik kursining o'quv jarayoniga kirish, shuningdek ma'lum fanlarni o'rganish jarayonida tanqidiy fikrlashni shakllantirish.

Biz psixologik va pedagogik fanlarni o'rganish, pedagogik amaliyotni amalga oshirish va kasbiy yo'naltirilgan pedagogik treningni amalga oshirish orqali kasbiy tayyorgarlik jarayonida tanqidiy fikrlashni shakllantirish uchun mualliflik texnologiyasini taklif etamiz.

¹ Ткаченко Л. И. Феномен критического мышления в отечественных и зарубежных научных трудах // Научные записки. Серия «Психолого-педагогические науки». Нежин: НГУ им. Н. Гоголя, 2011. № 8. С. 15-19.

Treningning nazariy va amaliy jihatlari G'arb tadqiqotchilari M. Kipnis, E. Kristofer, R. Kropp, G. Parker, K. Rudestam, L. Smit, S. Stout, J. Styuart, K. Fopel, shuningdek I. Vachkov, A. Vlasova, V. Zaxarov, L. Petrovskaya, V. Yasvin va boshqalar.

Ushbu masalani ko'rib chiqishga bag'ishlangan tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, pedagogik treningni bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarlik jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish shakli sifatida ishlatish muammosi yetarlicha o'rganilmagan, bu nazariy tushunish va amaliy rivojlanishni talab qiladi.

Shuning uchun tadqiqotning maqsadi bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish vositasi sifatida pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyatini nazariy va uslubiy asoslashdan iborat.

Tadqiqotchilar "trening" tushunchasini quyidagicha ko'rib chiqadilar:

- ❖ murakkab faoliyatning ma'lum bir turini (masalan, aloqa) o'rganish yoki o'zlashtirish qobiliyatini rivojlantirish usullari²;
- ❖ "odamning xulq-atvori va faoliyatini boshqarish modelini qayta dasturlash usuli", "xulq-atvorni boshqaradigan yangi funktsional shakllanishlarni yaratish jarayoni";
- ❖ "kasbiy va shaxsiy hayotni uyg'unlashtirish maqsadida insonning psixologik hodisalarini o'zgartirishning ko'p funktsional usuli"³;
- ❖ guruhda ijobiy hissiy muhit yaratish orqali turli pedagogik usullardan samarali foydalanishni ta'minlaydigan va ko'nikma va malakalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv ishlarining tashkiliy shakli⁴.

Professor A. Shcherbakov o'zining dissertatsiya tadqiqotida biz ko'rib chiqayotgan kontseptsianing quyidagi ta'rifini taklif qiladi: pedagogik trening-bu bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining shaxsiy va kasbiy fazilatlarini barqaror ta'limga yangilash orqali rivojlantirishga qaratilgan kasbiy va pedagogik tayyorgarlik jarayonida faoliyatni tashkil etish shakli: individual harakatlarni tiklash jarayonida amalga oshiriladigan ko'nikmalar, fazilatlar. Individuallashtirish, sistematiklik, takrorlash va aks ettirish shartlari⁵.

Shuni ta'kidlash kerakki, treningning pedagogik xususiyatini va uning psixologik ta'sirini ajratish qiyin, xuddi o'quv jarayonida shaxsning shakllanishiga pedagogik va psixologik ta'sirni ajratish qiyin. Ammo shunga qaramay, psixologik treningni professional yo'naltirilgan pedagogik treningdan nimasi bilan farq qiladi? Birinchidan, pedagogik maqsadlar bilan bog'liq vazifalarni belgilash. Ikkinchidan, pedagogik trening keyinchalik ko'rib chiqiladigan pedagogik metod va usullardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Pedagogik jarayonni tashkil etishning o'quv shakllariga bag'ishlangan ishlarni tahlil qilib, biz treningning kontseptual asosi shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatga asoslangan, dialogik, aks ettiruvchi yondashuvlar degan xulosaga keldik.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv talabaning shaxsiga bo'lgan qadriyat munosabatini, uning o'zini rivojlantirish mexanizmlarini o'rganishni o'z ichiga oladi, talaba tajribasining o'ziga xosligini tan

² Emelyanov Yu. N. Active social and psychological training. L.: Leningrad State University, 1985. 4 p.

³ Марсанов Г. И. Социально-психологический тренинг. М.: Совершенство, 1998. 13 с.

⁴ Micheal A.V. Development of professional competence of specialists using paradigmatic modeling (interactive training): textbook. method. allowance. M., 2006. 130 p.

⁵ Щербakov A. B. Педагогический тренинг в индивидуализации подготовки студентов к воспитательной работе в школе: автореф. дисс. ... к. пед. н.: 13.00.08. Челябинск, 2000. 11 с.

olishdan kelib chiqadi va ikkinchisini (ya'ni tajribani) o'quv jarayoni sub'ektining kognitiv faoliyati manbai sifatida ko'rib chiqadi.

Faoliyat yondashuvi nazariyasi bo'lajak mutaxassisni o'qitish va rivojlantirish uning faol faoliyati jarayonida ro'y beradi: harakat orqali ma'lumotni o'zlashtirish taxminan 90% ni tashkil qiladi.

Dialog yondashuvi fikrlarni og'zaki shakllantirish, kommunikativ o'zaro ta'sir o'tkazish ko'nikmalarini takomillashtirishni, dialog ishtirokchilari o'rtasida fikr-mulohazalarni rag'batlantirishni o'z ichiga oladi.

O'qituvchilar uchun treningning kontseptual masalalarini hisobga olgan holda, professor V. Yasvin o'quv faoliyatini tashkil etish va ishlash tamoyillarini ta'kidlaydi: beg'arazlik, har qanday vazifani bajarish jarayonining uning rasmiy natijasidan ustunligi, ishtirokchilar faoliyati printsiplari (o'quv ishining barcha bosqichlarida guruh ishtirokchilarining kiritilishini ta'minlaydi), ishtirokchilarning tadqiqot ijodiy pozitsiyasi printsiplari, xulq-atvorni anglash printsiplari, sub'ekt-sub'ekt aloqasi printsiplari⁶.

Yuqoridagi printsiplar quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak: maxfiylik printsiplari, uning mohiyati boshqalardan eshitilgan bayonotlarni guruh ishidan tashqariga chiqarishni taqiqlash, bu ishonch muhitini yaratadi, ishtirokchilarning psixologik stressini engillashtiradigan guruh ishida ixtiyoriy ishtirok etish printsiplari.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, an'anaviy o'qitish usullari faqat bilimlar doirasini kengaytiradi, ammo xatti-harakatlarning o'zgarishiga olib kelmaydi. Trening dasturining ijobiy tomoni shundaki, ishtirokchilar bilimlarni o'zlashtirish zarurligiga e'tibor qaratmaydilar. Ularni olish o'quv faoliyatining o'ziga xos ta'siri bo'lib, uning muhim natijalari semantik munosabatlarning o'zgarishi, bo'lajak o'qituvchining shaxsiy va kasbiy qadriyatlarini, uning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishdir.

O'quv dasturining maqsadi bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarlik jarayonida tanqidiy fikrlash tarkibiy qismlarini rivojlantirishdir.

Xulosa.

O'quv jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro ta'sir shakli sifatida ishlab chiqilgan kasbiy yo'naltirilgan pedagogik faoliyat nafaqat talabalarga tanqidiy fikrlashning mohiyati va uni amalga oshirish mexanizmi to'g'risida kerakli ma'lumotlarni olishga imkon berdi, balki bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining shaxsiy va kasbiy fazilatlarini shakllantirishga yordam beradi.

References:

1. Emelyanov Yu. N. Active social and psychological training. L.: Leningrad State University, 1985. 4 p.
2. Micheal A.V. Development of professional competence of specialists using paradigmatic modeling (interactive training): textbook. method. allowance. M., 2006. 130 p.
3. Yasvin V. A. Educational environment: from modeling to design. 2nd ed., rev. and additional M.: Smysl, 2001. 366 p.
4. Khudoynazarov, E. (2023). Boshlang'ich ta'limda mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning ahamiyati. *Молодые ученые*, 1(13), 32-37.

⁶ Yasvin V. A. Educational environment: from modeling to design. 2nd ed., rev. and additional M.: Smysl, 2001. 366 p.

5. Эгамбергян, Х. М. (2023). Ўқувчиларда танқидий фикрлашни ривожлантиришнинг педагогик ва методик асослари. *Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari*, 4, 56-59.
6. Madraximovich, X. E., & Urazboyevna, U. N. (2023). O'quvchilar mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda sinfdan tashqari ustoz-shogird munosabatlarining ahamiyati. *Science and innovation*, 2(Special Issue 12), 564-566.
7. Худайназаров, Э., & Куделько, Т. А. (2023). Интерактивные задания на английском языке для студентов с использованием футбольных метафор. *Образование в сложном нестабильном мире*, 83.
8. Худайназаров, Э. Д., & Куделько, Т. А. (2022). Школа будущего (по материалам опроса школьников России и Туркменистана). In *Актуальные проблемы изучения иностранных языков и литератур* (pp. 158-163).
9. Davronovich, B. M. (2021). Practical work in primary mathematics education as a methodological basis for the study of mathematics. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(6), 173-176.
10. Madraximovich, K. E. (2020). Improving the methodological training of primary school teachers on the basis of innovative approaches. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(7).
11. Худойназаров, Э. М., & Бобожонов, А. Б. Синфдан ташқари ишларда ўқувчиларида мантиқий фикрлашни ривожлантиришнинг иновацион жиҳатлари.
12. Худойназаров, Э. М., Эсонов, Н. А., & Кучкаров, М. У. Преимущества альтернативных методов обучения.
13. Ткаченко Л. И. Феномен критического мышления в отечественных и зарубежных научных трудах // Научные записки. Серия «Психолого-педагогические науки». Нежин: НГУ им. Н. Гоголя, 2011. № 8. С. 15-19.
14. Марасанов Г. И. Социально-психологический тренинг. М.: Совершенство, 1998. 13 с.
15. Щербаков А. В. Педагогический тренинг в индивидуализации подготовки студентов к воспитательной работе в школе: автореф. дисс. ... к. пед. н.: 13.00.08. Челябинск, 2000. 11 с.